

VOLUME 20

BRIGANTIUM

BOLETÍN DO MUSEO ARQUELÓXICO E HISTÓRICO DA CORUÑA

BRIGANTIUM

VOLUME 20
2009

TORRE DE HÉRCULES: *FINIS TERRAE LUX*
Simposio sobre os faros romanos e a navegación
occidental na antigüidade | Simposio sobre los faros
romanos y la navegación occidental en la
antigüedad.

A Coruña, xuño de 2008 | A Coruña, junio de 2008

Felipe Arias Vilas, Carmen Fernández Ochoa y Ángel Morillo (EDS.)

MUSEO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO
CASTELO DE SAN ANTÓN
A CORUÑA

Museo Arqueológico e Histórico
Castelo de San Antón

Ayuntamiento de
La Coruña

Concello de
A Coruña

BRIGANTIUM

Volume: 20

Ano: 2009

Dirección: Begoña Bas López, José M^a Bello Diéguez

Comité Científico: Fernando Acuña Castroviejo, Felipe Arias Vilas, Juan Luis Arsuaga Ferreras, Rodrigo de Balbin Behrmann, José María Bermúdez de Castro, Miguel Ángel de Blas Cortina, Primitiva Bueno Ramírez, Luis Xulio Carballo Arceo, Raquel Casal García, Germán Delibes de Castro, Carlos Fernández Rodríguez, César Llana Rodríguez, Ignacio Montero Ruíz, Antonio de la Peña Santos, José Manuel Vázquez Varela.

Correspondencia, orixinais e intercambios:

Brigantium
Museo Arqueológico e Histórico
Castelo de San Antón
E-15001 A Coruña (España)

Tel.-Fax: 981 18 98 50
E-Mail: museo@sananton.org

Deseño das cubertas:

Barro, Salgado, Santana [Grupo Revisión Deseño]

Edición:

Vía Láctea, S.L.
Tel. 981 63 91 91
E-Mail: viaeditorial@terra.es

ISSN: 0211-318X
Dep. Legal: C- 308 - 1980

Este volume editase coa colaboración de

 FUNDACION CAIXA GALICIA

PRÓLOGO

FINIS TERRAE LUX

Máis aló das Columnas de Hércules situadas no Estreito de Xibraltar, os navegantes gregos entraban no descoñecido onde “o mar difúndese e dilátase” ó dicir de Heródoto, e onde as augas estaban sucadas de seres prodixiosos, e as súas illas e ribeiras cheas de inestimables riquezas minerais. Era confín do orbe da terra. A curiosidade dos nautas gregos foi capaz de abrir as portas do *Atlánticus Oceanus* ás diversas civilizacións que lles seguiron, estreando novas rutas para o posterior comercio de fenicios e púnicos quen dobraron o Cabo de San Vicente e desprazáronse ata as esgrevias costas do setentrión galaico.

Os romanos continuaron as exploracións do Atlántico movidos por razóns estratéxicas e económicas, transitando por este “mar exterior” ata alcanzar as rutas do mar do Norte. Foi, por tanto, baixo o poder de Roma cando o Atlántico se converteu nun espazo aberto a todas as correntes comerciais do novo Imperio, primeiro como consecuencia das conquistas de Aquitania e do Norte de Hispania por Cesar e Augusto e, logo, polo impulso que adquiriron estes mares, unha vez completada a ocupación efectiva de *Britannia* durante o reinado de Claudio, a mediados do primeiro século da Era.

Neste ambiente de novos tránsitos e mercados, o Faro de *Brigantium* ergueuse como luz imprescindible para orientar a difícil navegación a través do xa sometido *mare tenebrosum*. A súa función de indicador e guía para o refuxio dos navegantes mantívose ó longo dos séculos e a súa imponente e solitaria imaxe fronte ó mar converteu en fonte e sé de mitos e lendas así como en referencia indubidable e símbolo da cidade nacida ás súas costas.

Outorgáronse diversos nomes a este faro ó longo do tempo ata que no século XVI se consolida como “Torre de Hércules” vinculado á lenda deste heroe grego na súa loita con Xerión. Máis aló da orixe e do símbolo, a Torre xogou un esencial papel orientador nas rutas marítimas como tránsito obrigado entre os portos do sur e do norte da Península Ibérica e nos circuitos internacionais desde o Medioevo deica os nosos días.

Para saber máis deste faro senlleiro, da súa relación con *Brigantium* e a *Gallaecia* por un lado e con outros guieiros similares de todo o Imperio Romano por outro, a Dirección xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Deporte promoveu e organizou unha reunión científica nos primeiros días de xuño de 2008, nun tempo en que se viña de elaborar o completísimo dossier que apoiaba a solicitude de declaración da Torre de Hércules como Patrimonio da Humanidade e, neste sentido, aquela reunión científica, que tivo ademais un notable impacto público a xulgar polo número e interese dos asistentes, colaborou entón, como o fan agora estas Actas, nunha maior promoción e difusión da Torre a maiores dos aportes científicos que nesta publicación quedan reflectidos.

Os participantes neste Simposio, a través das súas intervencións e dos debates nel celebrados, dan a coñecer moito máis a fondo a orixe e as peripecias deste senlleiro monumento, o seu transcendental valor histórico e a importancia do seu inigualable sinal escintilante *-finis terrae lux-* nos itinerarios atlánticos ó longo do tempo.

A colaboración que durante a celebración do Simposio ofreceu o Concello da Coruña continúa agora, a través do Museo do Castelo de San Antón e grazas ao interese do seu director José M^a Bello, coa publicación das súas Actas como un volume monográfico da revista *Brigantium*, co que se garante a súa máxima difusión nos ámbitos científicos e culturais vinculados ao tema arqueolóxico e histórico, o que expresamente é de agradecer por parte dos organizadores e dos coordinadores deste Simposio.

*Felipe Arias Vilas
Carmen Fernández Ochoa
Ángel Morillo Cerdán*

PRÓLOGO

FINIS TERRAE LUX

Más allá de las Columnas de Hércules situadas en el Estrecho de Gibraltar, los navegantes griegos se adentraban en lo desconocido donde “*el mar se difunde y se dilata*” al decir de Heródoto, y donde las aguas estaban surcadas de seres prodigiosos, y sus islas y riberas llenas de inestimables riquezas minerales. Era confín del orbe de la tierra. La curiosidad de los nautas griegos fue capaz de abrir las puertas del *Atlánticus Oceanus* a las diversas civilizaciones que les siguieron, estrenando nuevas rutas para el posterior comercio de fenicios y púnicos quienes doblaron el Cabo de San Vicente y se desplazaron hasta las abruptas costas del septentrión galaico.

Los romanos continuaron las exploraciones del Atlántico movidos por razones estratégicas y económicas, transitando por este *mar exterior* hasta alcanzar las rutas del mar del Norte. Fue, por lo tanto, bajo el poder de Roma cuando el Atlántico se convirtió en un espacio abierto a todas las corrientes comerciales del nuevo Imperio, primero como consecuencia de las conquistas de Aquitania y del Norte de Hispania por Cesar y Augusto y, más adelante, por el impulso que adquirieron estos mares, una vez completada la ocupación efectiva de *Britannia* durante el reinado de Claudio, a mediados del primer siglo de la Era.

En este ambiente de nuevos tránsitos y mercados, el Faro de *Brigantium* se alzó como luz imprescindible para orientar la difícil navegación a través del ya sometido *mare tenebrosum*. Su función de indicador y guía para el refugio de los navegantes se ha mantenido a lo largo de los siglos y su imponente y solitaria imagen frente al mar lo convertirá en fuente y sede de mitos y leyendas así como en referencia y símbolo de la ciudad nacida a sus espaldas.

Diversos nombres se otorgaron a este faro a lo largo del tiempo hasta que en el siglo XVI se consolida como “Torre de Hércules” vinculado a la leyenda de este héroe griego en su lucha con Gerión. Más allá del origen y del símbolo, la Torre de Hércules jugó un esencial papel orientador en las rutas marítimas como tránsito obligado entre los puertos del sur y del norte de España y Portugal y en los circuitos internacionales desde el Medievo hasta nuestros días.

Para saber más de este faro señero, de su relación con *Brigantium* y la *Gallaecia* por un lado y con otras guías similares de todo el Imperio Romano por otro, la Dirección xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura e Deporte promovió y organizó una reunión científica en los primeros días de junio de 2008, en un tiempo en que se acababa de elaborar el completísimo dossier que apoyaba la solicitud de declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad y, en este sentido, aquella reunión científica, que tuvo además un notable impacto público a juzgar por el número e interés de los asistentes, colaboró entonces, como lo hacen ahora estas Actas, en una mayor promoción y difusión de la Torre a mayores de las aportaciones científicas que en esta publicación quedan reflejadas.

Los participantes en este Simposio, a través de sus intervenciones y de los debates en el celebrados, dan a conocer mucho más a fondo el origen y las peripecias de este singular monumento, su trascendental valor histórico y la importancia de su inigualable señal centelleante *-finis terrae lux-* en los itinerarios atlánticos a lo largo del tiempo.

La colaboración que durante la celebración del Simposio ofreció el Ayuntamiento de A Coruña se continúa ahora, a través del Museo del Castillo de San Antón y gracias al interés de su director José M^a Bello, con la publicación de sus Actas como un volumen monográfico de la revista *Brigantium*, con que se garantiza su máxima difusión en los ámbitos científicos y culturales vinculados al tema arqueológico e histórico, lo que expresamente es de agradecer por parte de los organizadores y de los coordinadores de este Simposio.

*Felipe Arias Vilas
Carmen Fernández Ochoa
Ángel Morillo Cerdán*

SUMARIO

PRÓLOGO.....	5
JUAN MANUEL ABASCAL PALAZÓN	
<i>Cornide y las inscripciones de la Torre de Hércules de La Coruña.....</i>	9
ALFREDO VIGO TRASANCOS	
<i>La Ilustración y "La Reparación del Muy Antiguo Faro de A Coruña comenzada en el reinado y de orden de Carlos III" (1788-1790).....</i>	21
JOSÉ MARÍA BELLO DIÉGUEZ	
<i>Brigantium y su faro. Contextos arqueológicos en la ciudad de A Coruña.....</i>	41
SARA SANTORO, B. SASSI & A. HOTI	
<i>... Ex continente visi ... Un probabile faro nel porto antico di Durazzo (Albania).....</i>	67
DARÍO BERNAL CASASOLA	
<i>El faro romano de Gades y el papel de los Thynnoskopeia en el Fretum Gaditanum.....</i>	85
JORGE DE ALARCÃO	
<i>Portos e faróis romanos do Atlântico português.....</i>	109
CARMEN FERNÁNDEZ OCHOA & ÁNGEL MORILLO	
<i>Faros y navegación en el Cantábrico y el Atlántico Norte.....</i>	115
JOSÉ ANTONIO SUAREZ	
<i>La Torre de Hércules a través de la cartografía histórica.....</i>	137
ANA GOY DIZ	
<i>El expediente de la Torre de Hércules para la solicitud de inclusión en la lista del Patrimonio mundial.....</i>	165
JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA	
<i>La Torre de Hércules: Patrimonio de Luz.....</i>	187
PABLO LATORRE GONZÁLEZ-MORO & LUÍS CABALLERO ZOREDA	
<i>Metodología e investigación del faro romano en la restauración de la Torre de Hércules de A Coruña (1990-1992)....</i>	193

BRIGANTIUM Y SU FARO.
CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE A CORUÑA

por

José María Bello Diéguez
Museo Arqueológico e Histórico da Coruña

“Secundus angulus circium intendit, ubi Brigantia, Callaeciae civitas sita, altissimam pharum et *inter pauca memorandi operis* ad speculam Britanniae erigit” (Orosio, *Historiarum adversus paganos* VII, I, 2, 71-72).

El texto de Orosio, única mención a la Torre de Hércules escrita en la Antigüedad, transmite en su brevedad una buena cantidad de información. Sabemos por él que era un faro altísimo, que estaba al lado de la ciudad galaica de *Brigantia* que lo había construido, que se consideraba una de las pocas obras dignas de permanecer en la memoria, y que su función tenía que ver con la ruta marítima que se dirigía a *Britannia*, a Gran Bretaña.

Muy difundido en la Edad Media, el propio texto de Orosio va a tener buena parte de responsabilidad en el amplio conocimiento de la Torre en tiempos medievales; incluso la plasmación gráfica del edificio en la *Imago Mundi* del Burgo de Osma, junto con el faro de Alejandría y otras *inter pauca memorandi operis*, responde a la concepción orosiana del mundo, como bien señaló Moralejo (1992: 35-38).

Desde Orosio se conservó la conciencia del origen romano del faro. Así, en *De expugnatione Olisiponis AD MCXLVII* (Balil, 1980), en el siglo XII se atribuye su construcción a Julio César. Con el tiempo irá variando el nombre del supuesto constructor, pero siempre será un emperador romano, el propio César u Octavio Augusto en la Edad Moderna, y Trajano en el siglo XVIII, quedando fijado este emperador en la literatura a partir de la monografía de Cornide *Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la Torre llamada de Hércules, situada á la entrada del puerto de La Coruña*, publicada en 1792.

En el siglo XIII se introduce una explicación de otro orden para los orígenes del faro. A partir de fuentes árabes recogidas por el Arzobispo de Toledo Ximénez de Rada (González García, 1997), Alfonso X convierte a Hércules en el constructor de la Torre, edificada por él como monumento conmemorativo de la victoria del héroe sobre el malvado gigante Gerión, además de en fundador mítico de una ciudad a la que da el nombre de una de sus primeras pobladoras: *Crunia*, actual Coruña. Desde ese momento las explicaciones legendarias tomarán presencia en los cronicones y en algunos escritores, pero no anularán la visión del origen romano, siempre presente en los autores de mayor conciencia histórica. Ambas visiones, mítica e histórica, vivirán en paralelo en la literatura y en la mentalidad popular.

Mucho más tardías, de los dos últimos siglos y vinculadas a un naciente sentimiento nacionalista que se manifestaba como antirromano, son las pretensiones del origen fenicio del monumento, por una parte, y por otra la incorporación de las leyendas fraguadas en Irlanda al mezclar el texto de Orosio con los relatos de islas misteriosas que aparecen y desaparecen en el mar. Tal parece ser el origen del caudillo celta Breogán, que levanta la Torre, y de su hijo Ith, que desde ella divisa una isla que resulta ser Irlanda, *Hibernia*, de nombre tan parecido al de *Iberia* que dará pie a postular su proximidad física en las geografías, más eruditas e imaginarias que reales, de Orosio e Isidoro de Sevilla (Moralejo, 1992: 35-38).

Aunque la leyenda de Breogán es propiamente irlandesa, y su entrada y popularización en Galicia es tardía y erudita, un esquema similar aparece en un relato contenido en un manuscrito del siglo XIII estudiado por Díaz y Díaz (1985), quien propone el siglo XI para su primera redacción. El protagonista es un personaje de nombre Trezenzonio, el cual, en una Galicia despoblada después de la invasión musulmana, sube a la cima de una alta construcción, el *Farum Breccantium*. En un espejo ve por tres veces una isla a la que se siente llamado. Una vez en ella entra en un estado de beatitud sobrenatural. Pasados siete años, y tras un episodio de desobediencia, castigo y arrepentimiento, vuelve a Galicia en una barca *divina manu gobernante*. Durante los siete años místicos de su estancia en la isla de Solistición, en Galicia habían transcurrido trescientos años y las cosas habían cambiado: el país estaba de nuevo poblado y el *Farum Breccantium* ya en parte destruido. El relato termina con Trezenzonio dirigiéndose a Tuy en busca del obispo Adelfio, quien fuera su instructor durante la infancia.

No entraremos en el asunto del espejo capaz de ver islas invisibles, presente también en el relato alfonsí aunque en éste se trate de barcos, en este caso camuflados con árboles a modo de falsas islas, lo que nos pone en relación, por un lado, con el trasunto céltico plasmado en *Macbeth* (González García, 1997), y por otro con el faro de Alejandría y sus artilugios ópticos capaces de ver, y hasta de quemar, las naves enemigas a considerable distancia. Mundo céltico y mundo árabe amalgamándose en el crisol de la Torre de Hércules, *inter pauca memorandi operis*.

Pero más allá de lo legendario, el relato de Trezenzonio nos informa de que en el siglo XI la Torre ya había empezado el proceso de destrucción, dado que así lo plasma un texto destinado a ser creído por sus contemporáneos; resultaría incoherente presentar una Torre deteriorada si en esos momentos estuviese en perfecto estado.

Con un deterioro todavía mayor aparece la Torre en las primeras representaciones gráficas del edificio (Vigo *et alii*, 2003), para las que habrá que esperar al siglo XVII. En este siglo y en el siguiente, el faro ocupa su lugar en los planos, dibujos y representaciones heráldicas como un cuerpo prismático de base cuadrada sobre el que se alza una pequeña estancia de cuerpo cilíndrico rematado en cúpula. Las paredes del prisma, en las que se abren puertas y ventanas, están recorridas de la base a la cima por una roza que asciende en helicoides, de la que salen grietas que provocan el deterioro del edificio y llegan a amenazar su estabilidad.

La interpretación de esta roza como el hueco en que se implantaban las losas que formaban el suelo de una escalera o rampa, por la que se subía al edificio por el exterior del cuerpo central que todavía se conserva, es antigua. A mediados del XVI la encontramos en los conocidos versos del Licenciado Molina (Cornide, 1792: 23):

“Pues la Coruña tampoco la dexo
gran Puerto, do nunca fortuna le corre,
y hablo de aqueste por solo una Torre,
antiguo Castillo, que llaman el viejo:
Aquesta es do dicen que estaba el espejo,
mas es fabuloso, sabido lo que era,
estaba cercada de gran escalera
que quien la deshizo, no tuvo consejo”.

En la actualidad se conserva el recuerdo de esta característica roza en la banda resaltada que, siguiendo el antiguo trazado, recorre el exterior de la fachada neoclásica producto de la restauración que a finales del XVIII proyectó y dirigió el ingeniero Eustaquio Giannini, tras la cual Alfredo Vigo ve acertadamente la asesoría de José Cornide (Vigo, 1994; 2007: 246). Desde entonces las nuevas fachadas exteriores ocultan, bajo la protección de una nueva piel de magnífica sillería, la obra antigua; pero una vez pasadas las puertas, en el interior todo habla de Roma, tanto en la concepción estructural como en los diferentes *opera* empleados: *quadratum* en los vanos de dinteles adovelados, *vittatum* en los paños de las paredes, *caementicium* en las bóvedas e en el interior de los gruesos muros.

Las modificaciones posteriores, resultado de pequeñas reparaciones y de las adaptaciones –en el XVII por el Duque de Uceda (Bello, 1991), en el XVIII en la obra de Giannini– para implantar una escalera interior, perforando primero, suprimiendo después, las bóvedas afec-

tadas, no desvirtúan el carácter romano global y son fácilmente diferenciables de la obra romana original. Las debidas a Giannini se distinguen con toda nitidez, al aparecer siempre enmarcadas por unas piedras negras, posiblemente de dunita, que además de su funcionalidad constructiva a modo de ripios, sirven como elemento delimitador de lo tocado en el XVIII, lo que supone un nuevo mérito a añadir a los muchos que el faro tiene por sí mismo (Vigo, 2007: 243).

Si el interior romano, objeto de otra ponencia de este *Symposium*, se conservó en muy buen estado a lo largo del tiempo, no ocurrió lo mismo con el exterior. Por más que para conocer su aspecto en los siglos XVII y XVIII contemos con representaciones gráficas, que a veces llegan a un gran detalle, como en el plano (Fig. 1) que Cornide le remitió a Flórez para su inclusión en su *España Sagrada* (Bello & Vigo (eds.), 1991), queda la incógnita de la configuración de la rampa o escalera exterior, para la que no contamos con ningún dato gráfico o escrito, salvo la de su recorrido a partir de la roza que certifica su anterior vida y muerte. Una vez más va a ser Cornide quien plantee el problema con perspicacia:

“Una de las mayores dudas que ocurre en el día, es en qué forma se hallaba unida a la Torre esta escalera, que no era tan ancha, por lo que se puede percibir, como nos dice Molina; algunos creen era volada en forma de balcón y sostenida de una escocía, de la cual no sólo se reconocían señales en la línea espiral que formaba la escalera, que ofrecía a la vista bastantes vestigios de su desmorono, sino varios trozos rodados en el terreno inmediato; pero yo creo que esta escalera, o mejor diré rampa, estaba sostenida por ocho pies derechos correspondientes a los cuatro ángulos, y a los cuatro frentes de la Torre, en los cuales se apoyaba la bóveda, que a unas rampas servía de techo, y a otras de piso; para esa conjetura me fundo en que en los ángulos de la Torre antigua se conservaban algunas dovelas que estaban pegadas a los salmeres, y que indicaban haber sido parte de los arcos angulares, que arrancando a una y a otra parte servían de apoyo a las rampas de cada frente, y sostenían los descansos, como sucede en cualquier escalera que sube en ángulos rectos” (Cornide, 1792: 27).

Las dos posibilidades que contempla Cornide, rampa volada o apoyada en una estructura perimetral hoy desaparecida, fueron defendidas por diversos autores poste-

Fig. 1. Dibujo de la Torre de Hércules en 1762. Probablemente es el que envió Cornide al Padre Flórez para la *España Sagrada* (Biblioteca Nacional, Madrid).

riores. En las últimas décadas tuvieron repercusión los estudios de dos autores alemanes, Siegfried Hutter (1973), partidario de la rampa simple, y Theodor Hauschild (1975), que defiende la estructura exterior. A nuestro entender fue este último autor, Hauschild, quien primero propuso que, para salir de dudas, era necesario proceder a un estudio arqueológico del subsuelo inmediato al monumento, por cuanto podría ser posible detectar restos, aunque sólo fuese la roca rebajada para encajar los cimientos, de ese presunto y probable muro o estructura exterior que sustentase el otro extremo de la rampa al tiempo que servía de protección de la intemperie durante la subida, algo que resulta evidente para quien conozca los fuertes vientos que azotan el lugar.

Con esta idea en el fondo, el momento llegó con las obras del Paseo Marítimo a comienzos de los 90. Financiadas por el Ministerio de Obras Públicas y con proyecto general de Eduardo Toba, director entonces de la Demarcación de Costas de Galicia, las obras incluyeron una intervención sobre la Torre de Hércules, para la que previamente fue convocado un concurso de ideas y anteproyectos para equipos interdisciplinares. El proyecto ganador, dirigido en la parte arqueológica por el Dr. Ca-

ballero Zoreda, incluía, por una parte, la realización de un amplio sondeo al pie de una de las esquinas de la Torre, en la idea de encontrar restos o huellas del antiguo muro perimetral; en esta actuación participó el que suscribe en calidad de codirector, comisionado por el Ayuntamiento coruñés a tal efecto. Por otra, el estudio estratigráfico de los paramentos interiores de la Torre, igualmente con dirección de Caballero Zoreda y codirección de los arquitectos L. Cámara y P. Latorre. El resto del personal técnico y de peonaje fue suministrado por las empresas adjudicatarias.

EL YACIMIENTO Y SU EXCAVACIÓN

La intervención arqueológica, comenzada en el verano de 1992, se desarrolló en dos fases, separadas por la interrupción ocasionada por el accidente del petrolero *Aegean Sea*, ocurrido en la madrugada del 2 de diciembre de dicho año. Ya con anterioridad, a la vista de la potencia y el interés arqueológico del subsuelo, se había decidido ampliar el sondeo inicial a una amplia excavación en área que abarcase las tres cuartas partes de la superficie de la plataforma del tambor, dejando el último cuarto como reserva para el futuro. En la primavera de 1994 las excavaciones fueron definitivamente interrumpidas sin que se hubiese llegado a agotar la potencia del área excavada, de forma que una cierta parte de los niveles romanos permanecen todavía sin excavar.

LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

La excavación, una vez retirado el pavimento de losas y la capa de cemento subyacente, pronto demostró que la gran profundidad histórica del edificio tenía su reflejo en la composición del subsuelo, con potencia de tres metros y más en algunos puntos, detectándose en la estratigrafía restos que van desde las obras contemporáneas de acondicionamiento menor hasta las huellas de la construcción del edificio en época romana, pasando por las Edades Moderna y Media.

De arriba abajo, retirado el suelo de losas que cubría la plataforma, encontramos en primer lugar los niveles de los siglos XX y XIX, en los que aparecían restos y huellas de diversas obras que pudieron ser satisfactoriamente identificados: una enorme fosa rellena de sedimentos que contenían objetos de diferentes épocas, abierta con pala excavadora durante la reforma del suelo de la plataforma

Fig. 2. Sucesión de vistas cenitales de los restos medievales al pie de la fachada E de la Torre.

en los años 70, que llegó a afectar la cimentación romana; dos conducciones de líneas eléctricas, una de ellas la actual de alta tensión, la otra correspondiente a la primera electrificación del faro durante los “felices 20”; la conducción de la electricidad hacia el exterior para la sirena y el radiofaro; finalmente, el desmonte realizado a mediados del XX para la construcción de la casa de los Prácticos de Puerto, y la enorme zanja abierta al mismo tiempo para la construcción de la casa de los torreros y del túnel subterráneo que unía a ésta con el interior de la Torre, para lo que se taladraron los cimientos y parte de la obra romana del edificio.

Le seguían las que correspondían a una obra de recrecido del muro exterior y reforma de la subida a éste, con subida de nivel y horizontalización de la plataforma, a mediados del XIX.

Continuando la secuencia venían las unidades de la obra de rehabilitación del faro de finales del XVIII. En éstas se diferenciaron las zonas de obra con provisión de arena, amasado de argamasas y un buen número de agujeros en el suelo que pudieron ser para levantar andamios o algún tipo de máquina relacionada con la obra; la fosa

abierta para sanear las partes inferiores de la Torre con instalación de dos zócalos superpuestos; la rampa de tierra preparada para subir los materiales a la plataforma, o el corte en el límite exterior, correspondiente al inicio de la construcción del muro del tambor en esa zona.

Más abajo estaban los niveles, que buzanaban hacia el exterior siguiendo la pendiente natural del relieve, de la ocupación anterior del faro cuando menos entre los siglos XVI y XVIII. De los dos últimos siglos se encontraron fragmentos de cazoletas y cañas de pipas de Gouda de arcilla blanca, así como placas de hueso con agujeros, que parecen ser restos de una actividad de manufactura de botones. Frente a las puertas, una masa negra de tierra con abundantes restos orgánicos proporcionó, además de los fragmentos de pipas y hueso, una moneda resealada en el reinado de Felipe III en 1602, concordante con la cronología propuesta (Fig. 2).

Estos niveles reposaban sobre una masa de tierra amarillenta estéril, que conformaba una elevación que rodeaba la Torre a modo de parapeto durante estos siglos, separada de aquella por una depresión a modo de foso, con lo que las puertas quedaban sobreelevadas en una al-

Fig. 3. Parte de la cimentación romana durante la excavación.

tura considerable, entre dos y tres metros. Lo interpretamos como una forma sencilla de defender y proteger la tranquilidad de los hombres, cuadrilleros de mareantes primero, jubilados de marina después, finalmente vigías profesionales, que se encargaban de las *velas* y *atalayas* de observación del mar desde la Torre, según consta en documentos del siglo XVI en adelante, así como otros, también del Archivo Municipal, que hablan de diversas obras realizadas en y frente a las puertas (Bello, 1991). A ellas deben corresponder las acumulaciones de arena y escombros que, sobre la superficie del “foso”, aparecen en el lugar señalado, delante de las puertas de acceso al monumento.

La retirada de la mencionada masa de tierra amarilla y estéril, de considerable espesor en su parte central más alta, puso al descubierto algo diferente a lo visto hasta ese momento. Mientras hasta ahí las sucesivas superficies eran más o menos homogéneas, ahora aparecían dos zonas bien diferenciadas. Rodeando el cuerpo del faro y casi paralela a sus fachadas, una tierra grisácea de superficie ligeramente cóncava se diferenciaba con toda nitidez del resto de la plataforma hacia el exterior, ocupado por

una tierra negra, grasa, orgánica, en la que se distinguían con claridad huecos que en ocasiones tenían forma cuadrada o rectangular, con ángulos rectos (Fig. 2, 1). Es el paso a los niveles medievales (Bello *et alii*, 2008).

LOS NIVELES MEDIEVALES: LA DESTRUCCIÓN (SIGLOS XIII-¿XIV?)

Al retirar los depósitos más recientes, los de la capa cóncava adyacente a la Torre, se comprobó que estaban formados por bolsas superpuestas que rellenaban un gran hueco. Los límites de éste eran verticales, dejando ver, “colgados”, los estratos de la zona no excavada. Está claro que en el momento de su formación había una barrera que les proporcionó esa configuración. Tal barrera era el muro perimetral exterior de la Torre romana, formado por sillares que se retiraron en los momentos que excavábamos, siendo ocupado su lugar por los sedimentos que retirábamos.

Bajo ellos estaban los restos de la cimentación romana (Fig. 3), formada por la propia roca horizontalizada y por un juego de sillares de granito y de *opus caementicium* bien trabados. La existencia de los buscados rebajes en la roca así como las pestañas que presentan los sillares de la cimentación situados en el límite, permiten comprender el trazado del muro exterior, de un espesor de 1, 8 m, ahora desaparecido (Fig. 4). Los huecos de la tierra negra que cubría la otra parte, entonces todavía no excavada, de la plataforma, cobraban su sentido de negativos de sillares allí depositados, procedentes de los cimientos y del muro perimetral allí caídos tras su eficaz demolición.

Los materiales del relleno del hueco, en disposición revuelta, pertenecían a las épocas romana y medieval. Entre los últimos, los más recientes eran un dinero de Fernando III (1230-1252) y un óbolo de Alfonso X (1252-1284), sin que hayamos identificado nada posterior. No parece fuera de lugar proponer para estos momentos, de definitiva destrucción del muro perimetral y posterior relleno del hueco, una fecha del siglo XIII, que por prudencia podemos extender a comienzos del XIV, lo que coincide con los momentos en que la ciudad, con estatuto municipal desde 1208, se consolida y construye sus murallas, iglesias y edificios civiles, a los que probablemente fueron a parar los sillares de la Torre romana.

La retirada de la capa de tierra negra con negativos de sillares (UEs 1582 e 1595) proporcionó igualmente una mezcla de objetos de diversa antigüedad, testimoniando